

ILDIZ TIZIMING SHAKILLANISHI, TUZILISHI, TIPLARI VA VAZIFASI. SHAKLI O'ZGARGAN ILDIZLAR. ILDIZLARNING BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI ANATOMIK TUZILISHI

Raxmonaliyeva Gullola Odiljon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511708>

Annotatsiya: Ildiz tizimi o'simlikning asosiy vegetativ organi bo'lib, u o'simlikning tuproqda mustahkamlanishi, suv va oziq moddalarni so'rib olishi, shuningdek, organik birikmalarni saqlashi va o'simlikni turli sharoitlarga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzu ildiz tizimining shakllanishi, tuzilishi, asosiy tiplari va vazifalarini tahlil qiladi. Shuningdek, shakli o'zgargan ildizlar (ildizmevalar, ildiz tuganaklari va boshqalar), ildizlarning birlamchi va ikkilamchi anatomik tuzilishidagi farqlar va ularning biologik xususiyatlari o'rganiladi.

Abstract: The root system is one of the primary vegetative organs of plants, playing a crucial role in anchoring the plant, absorbing water and nutrients, and storing organic compounds. This topic examines the formation, structure, main types, and functions of root systems. It also explores modified roots (such as root tubers and storage roots) and the differences between primary and secondary anatomical structures of roots, highlighting their biological and ecological significance.

Аннотация: Корневая система является одним из основных вегетативных органов растений, выполняя важные функции: закрепление растения в почве, поглощение воды и питательных веществ, а также хранение органических соединений. В данной теме рассматриваются формирование, строение, основные типы и функции корневых систем. Также изучаются видоизменённые корни (например, корнеплоды, корневые клубни) и различия между первичным и вторичным анатомическим строением корней, подчёркивая их биологическое и экологическое значение.

Kalit so'zlar: Ildiz tizimi, ildiz tuzilishi, ildiz shakllari, ildizning modifikatsiyasi, birlamchi tuzilish, ikkilamchi tuzilish, o'simliklarning ekologik moslashuvi, ildizlarning vazifalari.

Key words: Root system, root structure, root types, root modifications, primary structure, secondary structure, plant ecological adaptation, root functions.

Ключевые слова: Корневая система, строение корня, типы корней, видоизменённые корни, первичное строение, вторичное строение, экологическая адаптация растений, функции корней.

O'simliklarning ildiz tizimi hayotiy faoliyatni ta'minlovchi asosiy organlardan biri hisoblanadi. Ildiz tuproqdan suv va mineral moddalarni olish, o'simlikni mustahkamlash va oziq moddalarni saqlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Ildizlarning shakllanishi va tuzilishi ekologik sharoitlarga bog'liq ravishda turlicha bo'lib, o'simliklarning turli xil adaptatsiya mexanizmlarini ko'rsatadi. Shakli o'zgargan ildizlar esa o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi bilan ajralib turadi. Ildizlarning birlamchi va ikkilamchi anatomik tuzilishini o'rganish orqali ularning fiziologik va ekologik ahamiyatini chuqurroq anglash mumkin. Ushbu mavzu o'simliklarning umumiy biologik xususiyatlarini o'rganishda muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ildizlarning birlamchi tuzilishi o'simliklarning o'sish

jarayonining dastlabki bosqichlarida shakllanadi va suv hamda oziq moddalarni soʻrib olishga moslashgan. Keyinchalik, oʻsimlikning oʻsishi bilan birga ildizlarning ikkilamchi tuzilishi rivojlanib, mexanik mustahkamlikni oshirish va oziq moddalarni saqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ildizlar ekologik sharoitlarga moslashib, oʻz shaklini oʻzgartiradi va maxsus funksiyalarni bajarishga moslashadi, masalan, ildiz mevalar, ildiz tuganaklari va tayanch ildizlar shaklida. Ildizlarning tuzilishi va funksiyalarini oʻrganish nafaqat oʻsimliklarning hayot faoliyatini chuqur anglash, balki qishloq xoʻjaligi, agrotexnologiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida samarali usullarni qoʻllash imkonini ham beradi. Shu sababli, ildiz tizimining biologik va ekologik ahamiyatini tadqiq etish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ildizlar nafaqat oʻsimlikning tuproqda mustahkamlanishi va oziq moddalarni soʻrib olishida, balki muhitga moslashishda ham muhim rol oʻynaydi. Tuproqning tarkibi, namligi, va ekologik omillar ildizlarning shakli va tuzilishiga bevosita taʼsir qiladi. Masalan, qurgʻoqchil hududlardagi oʻsimliklarning ildizlari chuqur oʻsib, suv manbalarini qidirsas, nam hududlarda ildizlar sirtga yaqin joylashib, tez soʻriladigan oziq moddalarni oʻzlashtiradi. Shuningdek, shakli oʻzgargan ildizlar oʻsimliklarning evolyutsion moslashuvi natijasi boʻlib, ular turli funksiyalarni bajarishga moslashgan. Masalan, kartoshka kabi ildiz tuganaklari oziq moddalarning zaxirasini saqlasa, havodagi ildizlar orkide va boshqa oʻsimliklarda suvni soʻrish uchun xizmat qiladi. Ildizlarning birlamchi va ikkilamchi anatomik tuzilishiga oid tadqiqotlar esa ularning ichki tuzilishi va rivojlanish jarayonlarini aniqlash imkonini beradi. Bu esa qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini yetishtirishda samaradorlikni oshirish, oʻsimliklarning hosildorligini nazorat qilish va tuproq unumdorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ildiz tizimini chuqur oʻrganish nafaqat biologik fanlar, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi. Ildiz tizimi oʻsimliklar uchun juda muhim organ boʻlib, uning shakli va tuzilishi oʻsimliklarning ekologik sharoitlarga moslashuvini taʼminlaydi. Ildizlar tuproqda oʻsimlikni mustahkamlaydi, suv va oziq moddalarni soʻrish, organik birikmalarni saqlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Ildizlarning shakli va tuzilishi oʻsimliklarning hayotiy faoliyatiga bevosita taʼsir qiladi, shu bilan birga oʻsimliklarning turli ekologik sharoitlarda moslashuvchanligini taʼminlaydi. Shakli oʻzgargan ildizlar, masalan, ildiz tuganaklari va ildiz mevalari, oʻsimliklar uchun qoʻshimcha zaxira va moslashuvchanlikni yaratadi. Ildizlarning birlamchi va ikkilamchi anatomik tuzilishi oʻsimliklarning oʻsish jarayonlarini va ularning tuproqqa boʻlgan oʻzaro taʼsirini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ildiz tizimini oʻrganish nafaqat oʻsimliklar biologiyasini, balki qishloq xoʻjaligi va ekologiya sohalarida amaliy tadqiqotlar va samarali usullarni qoʻllash imkonini beradi. Shu bois, ildiz tizimi, uning tuzilishi, modifikatsiyalari va funksiyalarini oʻrganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Karimov K., Abdullayev S. "Oʻsimliklar morfologiyasi va anatomiyasi". Toshkent, Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018.
2. Mirzayeva N., Yoʻldoshev T. "Botanika asoslari". Toshkent, Fan nashriyoti, 2020.
3. Esanov E., Norboyev A. "Oʻsimliklar ekologiyasi va biologiyasi". Toshkent, Universitet, 2017.
4. Raven P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E. "Biology of Plants". 8th Edition, New York: W.H.

Freeman and Company, 2013.